

EDN WEADZX

DOI 10.5281/zenodo.15147729

УДК 631.524:633.111 «324»

Мухордова М. Е., Власова А. А., Урман М. В., Грязнова Е. А.

**ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИОДА «ВСХОДЫ–КОЛОШЕНИЕ» У СОРТООБРАЗЦОВ
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ**

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»

Реферат. Период «всходы – колошение» детерминирован тремя генетическими системами: реакцией на яровизацию (*Vrn*), чувствительностью к фотопериоду (*Prd*) и скороспелостью (*Eps*). В зоне Западной Сибири для достижения фенотипического разнообразия в скорости развития растений необходимо комбинирование этих генетических систем. Цель работы – изучение и сопоставление результатов молекулярных исследований с расчетами общей комбинационной способности сортообразцов яровой мягкой пшеницы для повышения эффективности поиска доноров для селекции. Для изучения изменчивости хозяйственно ценных признаков гибридов яровой пшеницы в полевых условиях на опытном участке лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» в 2022–2024 гг. был заложен опыт по топкроссной схеме скрещивания. Повторность опыта двукратная. По годам проведения опытов погодные условия тепло- и влагообеспеченности в период «всходы–колошение» были контрастными. По гидротермическому коэффициенту засушливыми были 2023 и 2024 гг., а 2022 г. оказался близок к средним многолетним показателям ($GTK = 0,74; 0,73$ и $0,97$ соответственно), что позволило всесторонне оценить экспериментальный материал. Выявлено, что все проанализированные сортообразцы отличались по локусу *Vrn-B1*. Сорт Сигма 5 имеет в своём генотипе два доминантных аллеля по генам *Vrn-A1* и *Vrn-B1*. На основании статистических и молекулярных анализов (анализ гибридов *F1*, эффектов ОКС (общей комбинационной способности), аллелей генов, отвечающих за яровизацию и фоточувствительность) установлены генетические ассоциации для показателя период «всходы–колошение». Выделившиеся сорта Омская Крепость и Сигма 5 могут быть рекомендованы для дальнейшего включения в процесс селекции как доноры скороспелости. Изученный признак у сорта Омская 44 требует дополнительного исследования на присутствие других генетических систем. Эта информация может быть использована для создания новых генотипов пшеницы, которые будут оптимальны для конкретных регионов выращивания. Подбор необходимого аллельного состава по локусам *Vrn* и *Prd* может способствовать повышению адаптивных характеристик сортов пшеницы.

Ключевые слова: период «всходы–колошение», фотопериод, аллели генов *Prd-D1* и *Vrn-1*, сортообразец, яровая мягкая пшеница (*Triticum aestivum* L.).

Для цитирования: Мухордова М. Е., Власова А. А., Урман М. В., Грязнова Е. А. Изучение периода «всходы– колошение» у сортообразцов яровой мягкой пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 174–181. EDN: WEADZX. DOI: 10.5281/zenodo.15147729.

For citation: Mukhordova M. E., Vlasova A. A., Urman M. V., Gryaznova E. A. Study of the period “emergence–heading” in spring soft wheat cultivars // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 174–181. EDN: WEADZX. DOI: 10.5281/zenodo.15147729.

Введение

Селекция на определенный признак всегда подразумевает поиск и изучение исходного материала. Что касается пшеницы, то при селекции на период от всходов до колошения (сильно коррелирующего с периодом от всходов до полной спелости) обычно учитываются три генетические системы: 1) реакция на яровизацию (как растения реагируют на понижение температуры во время прорастания (*Vrn*)), 2) чувствительность к фотопериоду (*Ppd*), 3) скороспелость как таковая (*Eps*). Точный размер влияния каждой системы на продолжительность развития растений еще не определен. Возможно комбинировать эти генетические системы для достижения большего фенотипического разнообразия в скорости развития растений [1–3].

Каждая почвенно-климатическая зона должна обеспечиваться наиболее адаптированными сортами сельскохозяйственных культур. Западная Сибирь характеризуется непродолжительным вегетационным периодом и черноземными почвами. Адаптивности пшеницы (*Triticum aestivum* L.) к широкому спектру условий окружающей среды способствует аллельное разнообразие генов, регулирующих тип развития (гены *Vrn*) и реакцию на фотопериод (гены *Ppd*). Различия в генах *Ppd* делят злаки умеренного климата на чувствительные к фотопериоду и нечувствительные, в то время как различия в генах *Vrn* разделяют их на озимые и яровые [4].

Естественные различия в требованиях к яровизации у зерновых культур (яровой мягкой пшеницы) в основном связаны с аллельными различиями в генах яровизации *Vrn1*, *Vrn2* и *Vrn3*. По силе влияния на чувствительность к фотопериоду ген *Ppd-D1* является самым эффективным (а именно аллель «а»), когда растительный материал не требует определенной длины дня для перехода к цветению [5].

Селекционеры нуждаются в информации о генетической изменчивости, определяющей разнообразие, и объективными средствами оценки адаптивного потенциала растения на начальном этапе развития [6].

Цель исследований – изучение и сопоставление результатов молекулярных исследований с расчетами общей комбинационной способности сортообразцов яровой мягкой пшеницы для повышения эффективности поиска доноров для селекции.

Материалы и методы исследований

Методика изучения сортообразцов яровой мягкой пшеницы в полевых условиях.

Для проведения исследования нами выбраны 10 исходных сортообразцов мягкой яровой пшеницы, а также 16 гибридных комбинаций F₁. Схема скрещивания топкроссная. Тестеры – два сортообразца яровой мягкой пшеницы Линия 410 и Линия 446, предоставленные ИЦиГ, Е.А. Салиной. Список исходных форм представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Исходный материал сортообразцов яровой мягкой пшеницы

Место происхождения	Сортообразец	Родословная
Россия, г. Омск	Омская 44	Лютесценс 248/97-11 × Омская 38
Россия, г. Омск	Омская 45	Лютесценс 242/97-2-45 / Лютесценс 220/03-52
Россия, г. Омск	Омская крепость	Омская 35 × Лютесценс 111/03-1
Россия, г. Барнаул	Лидер 80	индивидуальный отбор из ШТРУ Р-29
Россия, г. Омск	У/с 3	Лютесценс 403/02-2 / Лютесценс 219/03-10
Россия, г. Омск	Лют.46/10-17	Лютесценс 310/00-10 / Лютесценс 207/05-13
Россия, г. Омск	Сигма 5	Уралосибирская 2 / <i>T. dicoccoides</i>
Россия, г. Омск	Линия 36/17	Лютесценс 82/09-7 / Уралосибирская 2
Россия, г. Новосибирск	Линия 410	Новосибирская 40 × линия 21-4
Россия, г. Новосибирск	Линия 446	Филатовка × Тулайковская 10

Полевые исследования проводили в 2022–2024 гг. на опытном участке лаборатории молекулярно-генетических исследований в ФГБНУ «Омский аграрный научный центр». Для изучения изменчивости хозяйственно ценных признаков гибридов яровой пшеницы был заложен опыт по схеме: P₁, F₁, P₂ (по 20 зерен). Длина рядка – 1м. Площадь питания составила 10×20 см. Повторность опыта двукратная. Посев осуществляли ручной сажалкой, придерживаясь оптимальных сроков сева. Предшественник – чистый пар. Почва – лугово-черноземная среднemocная среднегумусовая тяжелосуглинистая, реакция среды нейтральная, содержание гумуса 6,0–6,5 % (по Тюрину). Во время роста и развития растений проводили фенологические наблюдения (фиксировали даты фаз «всходы» и «колошение»).

После уборки растений проведен структурный анализ по элементам продуктивности. Экспериментальный материал статистически обработан по Б.А. Доспехову [7] (дисперсионный анализ), по В.К. Савченко [8] (комбинационная способность) с использованием программного продукта AGROS версия 2.13 (Мартынова С. П., д. б. н.).

По годам проведения опытов погодные условия тепло- и влагообеспеченности в период «всходы–колошение» были контрастными. По гидротермическому коэффициенту засушливыми были 2023 и 2024 гг., а 2022 г. оказался близок к средним многолетним показателям (ГТК = 0,74; 0,73 и 0,97 соответственно), что позволило всесторонне оценить экспериментальный материал.

Методика изучения генотипов яровой мягкой пшеницы с использованием ДНК-маркеров.

Для проведения молекулярно-генетического анализа семена проращивали на фильтровальной бумаге, смоченной водой без света при температуре 20–22 °С по пять растений каждой исследуемой комбинации. Подготовку проб образцов осуществляли при помощи гомогенизатора TissueLyser LT. Экстракция геномной ДНК производилась из 10-дневных проростков зерен пшеницы с помощью готового набора реактивов «Экстран 3» («Синтол», Россия).

Для определения аллельного состояния генов *Vrn-A1*, *Vrn-B1*, *Vrn-D1* и *Ppd-D1* использовали праймеры (таблица 2).

Таблица 2 – Праймеры для идентификации различных аллелей генов *Vrn-1* и *Ppd-D1* у яровой мягкой пшеницы

Аллель, определяемая в результате ПЦР	Размер ДНК-фрагмента (п.н.)	Структура праймера	Ссылка
<i>Vrn-A1a</i> <i>Vrn-A1b</i> <i>vrn-A1</i>	965+876 714 734	5'- GAAAGGAAAAATTCTGCTCG-3' 5'- GCAGGAAATCGAAATCGAAG-3'	[9] Yan et al., 2004
<i>Vrn-B1a</i> <i>Vrn-B1c</i>	1124 737	5'- ATCATCTTCTCCACCAAGGG-3' 5'- CTCATGCCAAAAATTGAAGATGA-3'	[10] Fu et al., 2005
<i>vrn-B1</i>	1149	5'- CAAGTGGAACGGTTAGGACA-3' 5'- CAAATGAAAAGGAATGAGAGCA -3'	[10] Fu et al., 2005
<i>Vrn-D1</i>	1671	5'- GTTGTCTGCCTCATCAAATCC-3' 5'- GGTCACGGTGGTCTGTGC -3'	[10] Fu et al., 2005
<i>vrn-D1</i>	997	5'- GTTGTCTGCCTCATCAAATCC-3' 5'- AAATGAAAAGGAACGAGAGCG -3'	[10] Fu et al., 2005
<i>Ppd-D1a</i> <i>Ppd-D1b</i>	288 414	5'- ACGCCTCCCACTACACTG -3' 5'- GTTGGTTCAAACAGAGAGC -3' 5'- CACTGGTGGTAGCTGAGATT -3'	[11] Beales et al., 2007

Полимеразно-цепная реакция проведена в амплификаторе фирмы “BioRad” (Амплификатор Т100). Праймеры синтезированы в ООО «Биосет» (г. Новосибирск). Для проведения ПЦР использован набор «БиоМастер HS-TaqПЦР-Color» (2×). Амплифицированные фрагменты ДНК фракционировали методом горизонтального электрофореза в 1,5 % агарозном геле в трис-боратном (1×TBE) буфере. Гель окрашивался с помощью интеркалирующего агента Ethidium bromide для последующей визуализации. В качестве маркера размеров использован «50 bp Ladder». Результаты детектированы в системе гель документации GelDoc XR+ с помощью ПО Bio-Rad ImageLab 5.1.

Результаты и их обсуждение

В настоящем исследовании по длительности фазы «всходы–колошение» отмечено разнообразие как между гибридами, так и исходными родительскими формами. Оценка по длине вегетационного периода в полевых условиях показала различия и по годам эксперимента.

Таблица 3 – Изменчивость признака «всходы–колошение» яровой мягкой пшеницы

Исходная форма	Период «всходы-колошение», сут.								
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	P			F ₁ (× Линия 410)			F ₁ (× Линия 446)		
Омская 44	46	42	45	50	43	44	50	41	43
Омская 45	56	43	44	54	40	44	53	40	42
Омская Крепость	55	41	43	53	43	43	57	40	43
Лидер 80	54	43	46	55	41	45	53	43	45
У/с 3	49	43	46	54	43	46	51	42	44
Лют.46/10-17	54	44	43	53	43	44	56	41	42
Сигма 5	57	42	43	52	42	43	57	41	43
Линия 36/17	49	43	45	53	43	45	55	43	42
Линия 410	55	45	43	-	-	-	-	-	-
Линия 446	48	47	43	-	-	-	-	-	-
Среднее	52	43	44	53	42	44	54	41	43
НСР ₀₅	4,4	2,7	2,0	2,5	1,5	1,8	2,6	1,2	1,5

Установлено, что в 2022 г. средняя длительность периода от всходов до колошения у родительских растений составила 54,0 суток. Образцы Сигма 5 имели самый длинный период (57,0 сут.), в то время как у растений Омская 44 этот период был самым коротким (44,0 сут.). Средняя продолжительность этого периода у гибридов F₁ составила 52,4 сут., с наибольшим показателем у гибридов F₁ с отцовской формой Линия 446 (53,8 сут.) и с наименьшим – у гибридов F₁ с Линией 410 (52,7 сут.).

В 2023 г. средняя длительность этого периода у родителей снизилась до 43,0 суток. Самый длинный изучаемый период наблюдали у образца Линия 446 (46,5 сут.), а самый короткий – у Омской крепости (41,0 сут.). Средняя продолжительность периода от всходов до колошения у гибридов F₁ составила 41,6 суток, с наибольшим показателем у гибридов F₁ с Линией 410 (42,0 сут.) и с наименьшим – у гибридов F₁ с Линией 446 (41,0 сут.).

В 2024 г. период «всходы–колошение» у сортов варьировал от 43 до 46 суток. Анализ средних гибридов F₁ показал, что максимальная продолжительность выявлена с тестером Линия 410 (44 сут.).

Данные таблицы 4 показывают, что доля вариантов ОКС признака «всходы–колошение» составляет по годам исследования 32, 30 и 24 % от общей изменчивости признака. Достоверно влияние и вариант СКС (специфической

комбинационной способности). В более благоприятных условиях 2022 г. отмечена большая экспрессия аддитивных эффектов генов.

Для Западной Сибири характерна сухая весна и засушливое начало лета, которые оказывают негативное воздействие на растения в начале их роста. Поскольку селекционеры не создают сорта с определенными характеристиками реакции на яровизацию и фотопериод, а уделяют большое внимание устойчивости к внешним условиям и продуктивности, важно изучить генетическое разнообразие локусов *Vrn-1* и *Ppd-1* у сортов яровой пшеницы, выращиваемых в данном регионе [12–14].

В таблице 5 представлено распределение аллелей генов фотопериода, реакции на яровизацию и эффекты ОКС исходных форм.

Таблица 4 – Вариансы комбинационной способности сортов по гибридам F₁ яровой пшеницы по признаку «всходы – колошение», 2022–2024 гг.

Источник изменчивости	2022 г.		2023 г.		2024 г.	
	mS	%	mS	%	mS	%
ОКС линий	4,61*	32,15	1,89*	29,90	1,66*	23,78
ОКС тестеров	5,06*	35,29	3,52*	55,70	4,52*	64,76
СКС	4,67*	32,57	0,91*	14,40	0,80*	11,46

Примечание: * – достоверно при $p \leq 0,05$.

Таблица 5 – Аллельные комбинации генов *Ppd-D1*, *Vrn-A1*, *Vrn-B1*, *Vrn-D1* и эффекты ОКС у сортообразцов мягкой пшеницы

Сортообразец	Генотип				Эффекты ОКС		
	<i>Ppd-D1</i>	<i>Vrn-A1</i>	<i>Vrn-B1</i>	<i>Vrn-D1</i>	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Омская 44	<i>Ppd-D1b</i>	<i>Vrn-A1a</i>	<i>vrn-B1</i>	<i>vrn-D1</i>	-3,25	-0,09	-0,22
Омская 45	<i>Ppd-D1b</i>	<i>Vrn-A1a</i>	<i>vrn-B1</i>	<i>vrn-D1</i>	0,25	-1,84	-0,47
Омская крепость	<i>Ppd-D1b</i>	<i>Vrn-A1a</i>	<i>vrn-B1</i> / <i>Vrn-B1c</i>	<i>vrn-D1</i>	1,25	-0,09	-0,72
Лидер 80	<i>Ppd-D1b</i>	<i>Vrn-A1a</i>	<i>vrn-B1</i>	<i>vrn-D1</i>	0,75	0,16	1,53
Уралосибирская 3	<i>Ppd-D1b</i>	<i>Vrn-A1a</i>	<i>vrn-B1</i>	<i>vrn-D1</i>	-1,25	0,91	1,28
Лютесценс 46/10-17	<i>Ppd-D1b</i>	<i>Vrn-A1a</i>	<i>vrn-B1</i>	<i>vrn-D1</i>	0,75	0,16	0,72
Сигма 5	<i>Ppd-D1b</i>	<i>Vrn-A1a</i>	<i>Vrn-B1c</i>	<i>vrn-D1</i>	1,0	-0,59	-0,72
Лютесценс 36/17	<i>Ppd-D1b</i>	<i>Vrn-A1a</i>	<i>vrn-B1</i>	<i>vrn-D1</i>	0,5	1,41	0,03
Линия 410	<i>Ppd-D1b</i>	<i>Vrn-A1a</i>	<i>vrn-B1</i>	<i>vrn-D1</i>	-0,56	0,47	0,53
Линия 446	<i>Ppd-D1b</i>	<i>Vrn-A1a</i>	<i>vrn-B1</i>	<i>vrn-D1</i>	0,56	-0,47	-0,53
Стандартная ошибка					0,43	0,44	0,18

В наших исследованиях все образцы показали отсутствие фотонейтральности, что определяет аллель *Ppd-D1b* (414 п.н.). В генотипе сортов были обнаружены аллели *Ppd-D1b*, *Vrn-A1a* и *vrn-D1*, которые отличались только по аллелям гена *Vrn-B1*. Из них восемь сортов (Омская 44, Омская 45, Лидер 80, Уралосибирская 3, Лютесценс 46/10-17, Лютесценс 36/17, Линия 410 и Линия 446) имели рецессивную аллель *vrn-B1*. Только у одного сорта (Сигма 5) была доминантная аллель *Vrn-B1c*. У сорта Омская крепость обнаружена гетерозиготность по локусу *Vrn-B1*.

При изучении оценок эффектов ОКС оказалось, что сорта Омская крепость и Сигма 5 сокращают длину периода «всходы–колошение», сохраняя данную тенденцию в 2023 и 2024 гг. (неблагоприятные для проявления данного признака) остальные генотипы имели положительные показатели, что говорит об удлинении этого периода.

У потомков сорта Омская 44 изучаемый признак уменьшается по годам исследования, исходя из расчета эффектов ОКС, несмотря на отсутствие в генотипе доминантного аллеля *Vrn-B1c*. Данный факт предполагает наличие дополнительных

генетических различий, вносящих существенный вклад в определение продолжительности как отдельных фаз развития, так и вегетационного периода в целом у сортов, имеющих одинаковый генотип по генам *Vrn-1* и *Ppd-1*, что отмечено в исследованиях и других ученых [5].

Выводы

В результате исследований определен аллельный состав генов яровизации и фоточувствительности у разных сортообразцов. Выявлено, что исследуемые сортообразцы отличались по локусу *Vrn-B1*. Сорт Сигма 5 имеет в своём генотипе два доминантных аллеля по генам *Vrn-A1* и *Vrn-B1*, таким образом, данный сорт можно рекомендовать в качестве источника скороспелости. Эта информация может быть использована для создания новых генотипов пшеницы, которые будут оптимальны для конкретных регионов выращивания. Подбор необходимого аллельного состава по локусам *Vrn* и *Ppd* может способствовать повышению адаптивных характеристик сортов пшеницы.

На основании проведенных статистических и молекулярных анализов (анализ гибридов F1, эффекты ОКС, выявление аллелей генов, отвечающих за яровизацию и фоточувствительность) установлены генетические ассоциации для показателя период «всходы–колошение».

Таким образом, анализируя результаты исследований, необходимо отметить, что выделенные сортообразцы Омская Крепость и Сигма 5 могут быть рекомендованы для дальнейшего включения в процесс селекции как доноры скороспелости. Изученный признак у сорта Омская 44 требует дополнительного исследования на присутствие других генетических систем.

Литература

1. Асхадуллин Д. Ф., Асхадуллин Д. Ф., Василова Н. З., Брыкова А. Н. Скороспелость образцов яровой мягкой пшеницы в условиях Среднего Поволжья // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2022. № 183(3). С. 66–75. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-3-66-75.
2. Ригин Б. В., Зуев Е. В., Тюнин В. А., Шрейдер Е. Р., Пыженкова З. С., Матвиенко И. И. Селекционно-генетические аспекты создания продуктивных форм мягкой яровой пшеницы с высокой скоростью развития // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2018. Т. 179. № 3. С. 194–202. DOI: 10.30901/2227-8834-2018-3-194-202.
3. Ригин Б. В., Зуев Е. В., Матвиенко И. И., Андреева А. С. Молекулярное маркирование генов *Vrn*, *Ppd* и реакция на яровизацию ультраскороспелых линий яровой мягкой пшеницы *Triticum aestivum* L. // Биотехнология и селекция растений. 2021. № 4(3). С. 26–36. DOI: 10.30901/2658-6266-2021-3-02.
4. Стёпочкин П. И. Изучение продолжительности фазы «всходы – колошение» у гибридов ранних поколений яровых тритикале разных уровней ploidy // Вестник АПК Ставрополя. 2017. № 1 (25). С. 148–152.
5. Лихенко И. Е., Стасюк А. И., Щербань А. Б., Зырянова А. Ф., Лихенко Н. И., Салина Е. А. Изучение аллельного состава генов *Vrn-1* и *Ppd-1* у раннеспелых и среднеранних сортов яровой мягкой пшеницы Сибири // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2014. Т. 18. № 4(1). С. 691–703.
6. Потокина Е. К., Кошкин В. А., Алексеева Е. А., Матвиенко И. И., Филобок В. А., Беспалова Л. А. Комбинация аллелей генов *Ppd* и *Vrn* определяет сроки колошения у сортов мягкой пшеницы // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2012. Т. 16. № 1. С. 77–86.
7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1973. 416 с.
8. Савченко В. К. Генетический анализ в сетевых пробных скрещиваниях. Минск: Наука и техника, 1984. С. 223.
9. Yan L., Helguera M., Kato K., Fukuyama S., Sherman J., Dubcovsky J. Allelic variation at the *VRN-1* promoter region in polyploid wheat // Theor. Appl. Genet. 2004. Vol. 109. P. 1677–1686. DOI: 10.1007/s00122-004-1796-4.
10. Fu D., Szucs P., Yan L., Helguera M., Skinner J., Zitzewitz J., Hayes P., Dubcovsky J. Large deletions within the first intron in *VRN-1* are associated with spring growth habit in barley and wheat // Mol. Genet. Genomics. 2005. Vol. 273. P. 54–65. DOI: 10.1007/s00438-004-1095-4.
11. Beales J., Turner A., Griffiths S., Snape J., Laurie D. A *Pseudo-Response Regulator* is misexpressed in the photoperiod insensitive *Ppd – D1a* mutant of wheat (*Triticum aestivum* L.) // Theor. Appl. Genet. 2007. Vol. 115. No. 5. P. 721–733. DOI: 10.1007/s00122-007-0603-4.

12. Ефремова Т. Т., Чуманова Е. В., Трубачева Н. В., Арбузова В. С., Белан И. А., Першина Л. А. Распространенность аллелей локуса *VRN1* среди сортов яровой мягкой пшеницы, возделываемых в Западной Сибири // Генетика. 2016. Т. 52. № 2. С. 170–170. DOI: 10.7868/S0016675816010045.
13. Мухордова М. Е., Белан И. А., Россева Л. П. Использование молекулярных маркеров в селекции пшеницы мягкой яровой в Омском аграрном научном центре // Достижения науки и техники АПК. 2022. Т. 36. № 6. С. 5–10. DOI: 10.53859/02352451_2022_36_6_5.
14. Мухордова М. Е. Генетический анализ длины стебля в диаллельных скрещиваниях мягкой озимой пшеницы // Вестник НГАУ. 2018. № 1(46). С. 88–94.

References

1. Askhadullin D. F., Askhadullin D. F., Vasilova N. Z., Brykova A. N. Earliness of spring bread wheat accessions under the conditions of the Middle Volga Region // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2022. Vol. 183. No. 3. P. 66–75. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-3-66-75.
2. Rigin B. V., Zuev E. V., Tyunin V. A., Shreider E. R., Pyzhenkova Z. S., Matvienko I. I. Breeding and genetic aspects of creating productive forms of fast-developing spring bread wheat // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2018. Vol. 179. No. 3. P. 194–202. DOI: 10.30901/2227-8834-2018-3-194-202.
3. Rigin B. V., Zuev E. V., Matvienko I. I., Andreeva A. S. Molecular labeling of the *Vrn*, *Ppd* genes and vernalization response to the ultra-early lines of spring bread wheat *Triticum aestivum* L. // Plant Biotechnology and Breeding. 2021. Vol. 4. No. 3. P. 26–36. DOI: 10.30901/2658-6266-2021-3-o2.
4. Stepochkin P. I. Study of duration of the “shoots – earing” phase of the spring triticales early generations hybrids of different ploidy levels // Agricultural Bulletin of Stavropol Region. 2017. Vol. 1. No. 25. P. 148–152.
5. Likhenko I. E., Stasyuk A. I., Shcherban A. B., Zyryanova A. F., Likhenko N. I., Salina E. A. Analysis of the allelic variation of the *Vrn-1* and *Ppd-1* genes in Siberian early and medium early varieties of spring wheat // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2014. Vol. 18. No. 4(1). P. 691–703.
6. Potokina E. K., Koshkin V. A., Alekseeva E. A., Matvienko I. I., Filobok V. A., Bepalova L. A. Combinations of alleles of the *Ppd* and *Vrn* genes determine the heading time in common wheat varieties // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2012. Vol. 16. No. 1. P. 77–86.
7. Dospikhov B. A. Methods of field research. Moscow: Kolos, 1973. 416 p.
8. Savchenko V. K. Genetic analysis in network test crosses. Minsk: Nauka i tekhnika, 1984. P. 223.
9. Yan L., Helguera M., Kato K., Fukuyama S., Sherman J., Dubcovsky J. Allelic variation at the *VRN-1* promoter region in polyploid wheat // Theor. Appl. Genet. 2004. Vol. 109. P. 1677–1686. DOI: 10.1007/s00122-004-1796-4.
10. Fu D., Szucs P., Yan L., Helguera M., Skinner J., Zitzewitz J., Hayes P., Dubcovsky J. Large deletions within the first intron in *VRN-1* are associated with spring growth habit in barley and wheat // Mol. Genet. Genomics. 2005. Vol. 273. P. 54–65. DOI: 10.1007/s00438-004-1095-4.
11. Beales J., Turner A., Griffiths S., Snape J., Laurie D. A *Pseudo-Response Regulator* is misexpressed in the photoperiod insensitive *Ppd – D1a* mutant of wheat (*Triticum aestivum* L.) // Theor. Appl. Genet. 2007. Vol. 115. No. 5. P. 721–733. DOI: 10.1007/s00122-007-0603-4.
12. Ефремова Т. Т., Чуманова Е. В., Трубачева Н. В., Арбузова В. С., Белан И. А., Першина Л. А. Prevalence of *VRN1* locus alleles among spring common wheat cultivars cultivated in Western Siberia // Genetika. 2016. Vol. 52. No. 2. P. 170–178. DOI: 10.7868/S0016675816010045.
13. Mukhordova M. E., Belan I. A., Rosseva L. P. The use of molecular markers in the breeding of soft spring wheat at the Omsk Agricultural Scientific Centre // Dostizheniya nauki i tekhniki AПК. 2022. Vol. 36. No. 6. P. 5–10. DOI 10.53859/02352451_2022_36_6_5.
14. Mukhordova M. E. Genetic analysis of stalk length in diallel cross breeding of winter wheat // Vestnik NGAU (Novosibirsk State Agrarian University). 2018. Vol. 1. No. 46. P. 88–94.

UDC 631.524:633.111 «324»

Mukhordova M. E., Vlasova A. A., Urman M. V., Gryaznova E. A.

STUDY OF THE PERIOD “EMERGENCE – HEADING” IN SPRING SOFT WHEAT CULTIVARS

Summary. The “emergence – heading” period is determined by three genetic systems: response to vernalization (*Vrn*), sensitivity to photoperiod (*Ppd*) and earliness (*Eps*). In the Western Siberia zone, it is necessary to combine these genetic systems in order to achieve phenotypic diversity in the rate of plant development. The aim of this work was to study and compare the findings of molecular research with the results of calculations of the general combining ability (GCA) of spring soft wheat cultivars to improve the efficiency of the donor search for breeding. To study the variability of economically valuable traits of spring wheat

hybrids in field conditions, an experiment on the topcross crossing scheme was established. All studies and observations were carried out at the experimental plot of the Laboratory of Molecular Genetic Research – structural unit of the Omsk Agrarian Scientific Center in 2022–2024. The number of repetitions – two times. The weather conditions during the period “emergence – heading” were contrasting. The Selyaninov Hydrothermal Coefficient (HTC) indicated that 2023 and 2024 were relatively dry years, whereas 2022 was closer to the long-term indicators (HTC = 0.74, 0.73 and 0.97, respectively), which allowed for a comprehensive assessment of the experimental material. The study demonstrated that all of the analyzed variety samples exhibited variation at the *Vrn-B1* locus. The genotype of variety ‘Sigma 5’ was characterized by the presence of two dominant alleles for the *Vrn-A1* and *Vrn-B1* genes. Based on statistical and molecular analyzes (analysis of F1 hybrids, GCA effects and alleles of genes responsible for vernalization and photosensitivity), genetic associations were established for the “emergence–heading” indicator. The distinguished varieties ‘Omskaya Krepost’ and ‘Sigma 5’ can be recommended for further inclusion in the breeding process as donors of early maturity. In order to gain a full understanding of the studied trait in ‘Omskaya 44’ variety, further research on the presence of other genetic systems is required. This information can be used to create new wheat genotypes that will be optimal for specific growing regions. Selection of the required allelic composition for the *Vrn* and *Ppd* loci can contribute to an increase in the adaptive characteristics of wheat varieties.

Keywords: “emergence – heading” period, photoperiod, alleles of the *Ppd-D1* and *Vrn-1* genes, variety sample, spring soft wheat (*Triticum aestivum* L.).

Мухордова Мария Евгеньевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая лабораторией молекулярно-генетических исследований ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; 644012, Россия, Омская область, г. Омск, пр-т Королева, 26; e-mail: mukhordova@anc55.ru.

Власова Анастасия Андреевна, лаборант-исследователь лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; 644012, Россия, Омская область, г. Омск, пр-т Королева, 26; e-mail: aa.vlasova1912@omgau.org.

Урман Максим Владимирович, младший научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; 644012, Россия, Омская область, г. Омск, пр-т Королева, 26; e-mail: mv.urman1712@omgau.org.

Грязнова Екатерина Анатольевна, специалист-исследователь лаборатории молекулярно-генетических исследований ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»; 644012, Россия, Омская область, г. Омск, пр-т Королева, 26; e-mail: ea.gryaznova1812@omgau.org.

Mukhordova Maria Evgenievna, Cand. Sc. (Agr.), associate professor, head of the Laboratory of molecular genetic research, FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”; 26, Koroleva Ave., Omsk, Omsk Region, 644012, Russia; e-mail: mukhordova@anc55.ru.

Vlasova Anastasia Andreevna, research assistant, Laboratory of molecular genetic research, FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”; 26, Koroleva Ave., Omsk, Omsk Region, 644012, Russia; e-mail: aa.vlasova1912@omgau.org.

Urman Maksim Vladimirovich, junior researcher, Laboratory of molecular genetic research, FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”; 26, Koroleva Ave., Omsk, Omsk Region, 644012, Russia; e-mail: mv.urman1712@omgau.org.

Gryaznova Ekaterina Anatolyevna, research specialist, Laboratory of molecular genetic research, FSBSI “Omsk Agrarian Scientific Center”; 26, Koroleva Ave., Omsk, Omsk Region, 644012, Russia; e-mail: ea.gryaznova1812@omgau.org.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FNUN-2022-0014 «Создание доноров и гибридов с.-х. культур для совершенствования хозяйственно-ценных признаков сортов с использованием традиционного анализа и молекулярно-генетических методов».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 27.09.2024.

Дата принятия к печати – 19.10.2024.